

Culpa colectiva y renovación religiosa en Max Scheler

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Resumen: Este trabajo analiza el planteamiento de Max Scheler sobre la necesidad de una renovación religiosa en Europa tras la Primera Guerra Mundial, atendiendo a su crítica del positivismo, del panteísmo y de la supuesta bancarrota del cristianismo. A partir de la noción de culpa colectiva, Scheler propone el arrepentimiento común como punto de partida de dicha renovación, asignando a la filosofía un papel preparatorio y pedagógico. El ensayo ofrece, además, una valoración crítica de estas tesis, señalando los problemas éticos y epistemológicos que conlleva la disolución de responsabilidades concretas, la exclusión de la experiencia religiosa del análisis crítico y la identificación del mal histórico con el alejamiento del cristianismo.

Palabras clave: Max Scheler · teodicea · culpa colectiva · religión · Primera Guerra Mundial · filosofía de la religión.

Contenido

1. La Primera Guerra Mundial como herida de la Humanidad	4
2. El positivismo y la idolatría de la Humanidad	4
3. El panteísmo como respuesta insuficiente	4
4. ¿Puede la religión nacer de la necesidad?	4
5. La llamada «bancarrota del cristianismo».....	5
6. Culpa colectiva y punto de partida de la renovación religiosa.....	5
7. La nueva visión de la filosofía	6
8. Valoración crítica	6
Bibliografía.....	7

1. La Primera Guerra Mundial como herida de la Humanidad

Scheler se está refiriendo a la Primera Guerra Mundial. En la historia de la humanidad, esto no tiene precedentes. Es cierto que siempre han ocurrido tragedias y catástrofes provocadas por la mano humana, más allá de los sucesos naturales. No obstante, la envergadura de este suceso tiene unos alcances, unas magnitudes éticas sin precedentes. Por primera vez en la historia, la humanidad como totalidad, como especie concreta, estamos sumidos en la crueldad, dolor y barbaries absolutas. Esto provoca una crisis respecto a los absolutos de esa época y nos interpela a volver a pensar y abrimos a lo religioso, un resurgir de esa necesidad de la divinidad que habíamos relegado.

2. El positivismo y la idolatría de la Humanidad

Este gran ser, se refiere a la Humanidad como totalidad, como absoluto. Estas connotaciones que adquiere la humanidad, son derivadas de haber ocupado el lugar que antaño tenía Dios. La humanidad en sí es vista como la salvadora de ella misma y del mundo. En consecuencia, es adorada, venerada, fundamento de autoridad moral y eje de esperanza para el progreso social y humano. Scheler considera esto un tipo de idolatría en tanto que el lugar que antes ocupaba la divinidad, ha sido sustituido por la humanidad. En cierta forma, el hombre se hace Dios a sí mismo, se independiza de la divinidad.

3. El panteísmo como respuesta insuficiente

La otra corriente de pensamiento, igualmente insuficiente para dar respuesta al clamor de una renovación religiosa, es el panteísmo. Este, entiende a la divinidad como si fuese el mundo. Esto provoca una despersonalización completa de Dios y disolución de lo divino. Consecuentemente, una ineficacia para responder a la problemática que antes sí respondía: el mal, el sufrimiento o la crisis espiritual que ahora ponía en evidencia la guerra mundial.

4. ¿Puede la religión nacer de la necesidad?

La religión no nace de la necesidad para Scheler. La necesidad, situaciones límite como la guerra mundial y todo el sufrimiento que ella implica, no pueden hacer que la religión aparezca en sentido estricto. La necesidad más bien, es un dispositivo que puede activar una búsqueda trascendente, la conciencia de dependencia de algo, pero no tiene la capacidad de decirnos qué adorar, cómo hacerlo o a quién. La religión genuina no puede nacer de esa necesidad, sino más bien de una experiencia espiritual de orden superior.

Una apertura a lo eterno por medio de la adoración, la revelación y la gracia. Las circunstancias, por muy trágicas y límites que sean, no pueden provocar esto, son una suerte de prolegómenos que nos activan para algo superior.

5. La llamada «bancarota del cristianismo»

Scheler parte de la tesis que algunos afirmaban sobre el fracaso del cristianismo. Esta partía de que Europa, antes de la Guerra Mundial, era cristiana. Sin embargo, el cristianismo resultó ineficaz para frenar la llegada de la gran tragedia con la culminación de la guerra. Por lo tanto, es obvio que está en bancarrota.

Lo que apunta Scheler es que antes de la guerra Europa había dejado ya de ser cristiana. A pesar de que social e incluso institucionalmente fuese cristiana, los corazones abandonaron el cristianismo. De hecho, los detonantes de la guerra son la antítesis del verdadero cristianismo. Las distintas posturas políticas y económicas como el capitalismo, nacionalismo, etc. no tiene nada que ver con el cristianismo, sino todo lo contrario. De modo que lo que provocó la guerra fue más el rechazo de todo del cristianismo y el abrazo de sus contrarios.

Lo interesante de esto es que la responsabilidad nos alcanza a todos como sociedad. No son las grandes personalidades políticas las causantes de esta tragedia, sino esas ideologías, apoyadas e impulsadas por los diferentes estratos sociales. De modo que todos, en cierta manera, somos culpables de alejamiento y rechazo del cristianismo y, por lo tanto, de las consecuencias de ello.

6. Culpa colectiva y punto de partida de la renovación religiosa

Esto estriba con lo anterior. Es preciso que nos veamos como responsables de ese desplazamiento de la divinidad, de habernos cerrado a Dios. De modo que somos culpables de la tragedia acaecida en Europa. Una persona o un grupo reducido de personas no puede provocar el cambio cualitativo que ha sufrido Europa. Este es la consecuencia de acciones y pensamientos en forma colectiva lo que ha constituido el desastre. Solo cuando entandamos esto, podremos participar colectivamente del arrepentimiento y el consecuente perdón recíproco. Porque de esta forma entenderemos que nosotros mismos, como humanidad y copartícipes de una culpa común, hemos sido los causantes del daño. Por lo tanto, nosotros somos los que debemos arrepentirnos, pedir perdón, perdonarnos unos a otros, para poder obtener una renovación religiosa.

7. La nueva visión de la filosofía

La filosofía tampoco puede provocar una renovación religiosa, pero esto no significa que carezca de una función relevante en relación con lo religioso. Su tarea es preparatoria y pedagógica. Esto quiere decir que la filosofía nos ayuda a entender la religión desde la razón, los orígenes de esta y encuadrarla en la estructura racional. Asimismo, nos capacita para identificar la revelación y adiestra para la escucha y contemplación de lo religioso. Eso sí, la fe, la gracia o experiencia religiosa son algo exclusivo de la religión no incumbe a la filosofía.

8. Valoración crítica

Entiendo que el texto de Scheler nos deja con una serie de problemáticas de orden ético bastante preocupantes. Cuando este afirma su propuesta de culpa colectiva, cabría preguntarse que, si todos somos culpables, ¿acaso no hay víctimas? La culpa colectiva pone en el mismo raso a los agentes de la violencia que a sus pacientes y esto puede devenir en un cinismo extremo, ya que no se consideran los hechos concretos y particulares, puesto que se diluyen en el concepto abstracto de culpa general. En este mismo orden de ideas, Scheler entiende que el mal es una consecuencia de alejamiento del cristianismo, por lo que responsabilizaría cualquier forma del mal a la ausencia del cristianismo y este presupondría una suerte de superioridad moral. No obstante, solo hay que retrotraerse a la historia, para ver como el cristianismo también ha participado activamente de sucesos terribles en la humanidad.

Pero no son solo problemas de índole moral lo que provoca el texto, también genera una dificultad epistémica. Si elementos tales como la revelación, la fe o la experiencia religiosa, parecen ser exclusivos del conocimiento religioso y no analizables, valorables ni criticables desde otras áreas del saber, esto favorece la proliferación de un sesgo cognitivo respecto al conocimiento religioso y además, el riesgo de un dogmatismo y fundamentalismo irracional. Ni hablar de la imposibilidad del diálogo entre campos del saber en relación a lo religioso. Pero no es solo a lo religioso, sino a un tipo de religión concreta: el cristianismo. Esto enlaza con su crítica al panteísmo. Scheler considera, no solo que lo religioso es propiedad de lo religioso, sino de un tipo de pensar muy concreto la religión: el cristianismo. Las otras concepciones de lo divino, como el panteísmo, estarían equivocadas, en este caso, por una supuesta disolución de lo divino. Pero,

¿verdaderamente, el panteísmo, implica disolución de lo divino? O, ¿un orden en material religiosa?

Es cierto que su crítica al positivismo y al humanismo es interesante, pero de ahí a considerar a estos los causantes o detonantes de la tragedia, es otra historia. Aquí retomamos con lo que nos dice la historia, hechos concretos y con la misma lógica de Scheler. Si porque en una época determinada ocurran sucesos terribles podemos responsabilizar y simplificar la situación como hace el autor, cualquier época histórica ha fracasado, incluida la época del auge de la iglesia cristiana. En otros términos, simplificar el problema del mal intentando buscar un único detonante, ya sea ideológico, religioso, cultural, etc. resulta, cuanto menos, arriesgado.

Bibliografía utilizada

Scheler, M. (2007). *Punto de partida de una renovación religiosa*. En *De lo eterno en el hombre*. Madrid: Encuentro.